

ORACION

MIGUEL

A SAN
ARCANGEL

Glorioso Señor San Miguel Arcangel, tan especialmente favorecido de Dios nuestro Señor, elegido y destinado especialmente para la guarda y proteccion de la Santa Iglesia católica, mayor bien y salvacion de las almas, que por su divina misericordia tenemos la gran dicha de vivir en su santo gremio, en cuya Sagrada Fé, y creencia protesto, y deseo vivir y morir: humildemente te suplicamos mires por el Reyno de España, que tan Católico es, y que con tantas veras ha servido á la Iglesia de Cristo, que tu defiendes, y amparas. Suplicámoste, que pues eres Capitan de los ejércitos de Dios, que le defiendas de sus enemigos, y como Angel de paz le reduzcas á concordia, y union. A ti te escogió el Señor para echar los rebeldes del Cielo; y á ti acudimos para que reduzcas los rebeldes de esta Monarquía, y sosiegues sus alteraciones. Tu detuviste en pié las gerarquias de los Angeles, conserva tambien y repara nuestros estados. Tu limpiaste el Cielo de pecados; libra de ellos á nuestros Reynos. A ti nos dió el Señor por patron universal de todos los fieles, y á ti acudimos como protector singular, y esperamos de tí muy particular patrocinio. En tu dia España abjuró la heregía de Arrio y recibió la Fé Católica: Suplicámoste conserves sus Reynos en toda pureza de Fé, y no permitas que entre en ellos la heregía, ni semilla de mala doctrina; sino que conservando la verdadera Fe, la comunique como ha hecho á otras naciones, y en sí tenga paz entre sus Reynos, obediencia al Vicario de Cristo y reverencia á Dios, y á las cosas Divinas. Esto te suplicamos por el amor que tienes á Jesucristo, y zelo de la exaltacion de su Iglesia. Amen.

El Ilustrísimo Señor Arzobispo Obispo de Málaga concedió 80 dias de Indulgencia á todas las personas que devotamente rezaren esta Oracion, y lo mismo á las que estiendieren y movieren á otros para que lo ejecuten.

ORACION
MIGUEL

A SAN
ARCANGEL.

SAN MIGUEL AR.

Glorioso Señor San Miguel Arcangel, tan especialmente favorecido de Dios Nuestro Señor; elegido, y destinado especialmente para la guarda, y proteccion de la Santa Iglesia Católica, mayor bien y salvacion de las almas que por su Divina Misericordia tenemos la gran dicha de vivir en su santo gremio, en cuya Sagrada Fé, y creencia protesto, y deseo vivir y morir: humildemente te suplicamos mires por el Reyno de España, que tan Católico es, y que con tantas veras ha servido á la Iglesia de Cristo, que tu defiendes y amparas. Suplicamoste, que pues eres Capitan de los ejércitos de Dios, que le defiendas de sus enemigos, y como Angel de paz le reduzcas á concordia y union. A ti te escogió el Señor para echar los rebeldes del Cielo; y á ti acudimos para que reduzcas los rebeldes de esta monarquía, y sosiegues sus alteraciones. Tu detuviste en pié las gerarquias de los Angeles, conserva tambien y repara nuestros estados. Tu limpiaste el Cielo de pecados; libra de ellos á nuestros Reynos. A ti nos dió el Señor por patron universal de todos los fieles, y á ti acudimos como protector singular, y esperamos de ti muy particular patrocinio. En tu dia España abjuró la heregía de Arrio, y recibió la Fé Católica: Suplicamoste conserves sus Reynos en toda pureza de Fé, y no permitas que entre en ellos la heregía, ni semilla de mala doctrina; sino que conservando la verdadera Fé, la comuniqué como ha hecho á otras naciones, y en sí tenga paz entre sus Reynos, obediencia al Vicario de Cristo y reverencia á Dios, y á las cosas Divinas. Esto te suplicamos por el amor que tienes á Jesucristo, y zelo de la exaltacion de su Iglesia. Amen.

El Ilustrísimo Señor Arzobispo Obispo de Málaga concedió 80 dias de indulgencia á todas las personas que devotamente rezaren esta Oracion, y lo mismo á las que estendieren, y movieren á otros para que lo ejecuten.